

ОПТИМИЗАЦИЯ ТАКТИКИ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ ПРИ ДИВЕРТИКУЛЕ МЕККЕЛЯ У ДЕТЕЙ

За период 2006 по 2021 гг. в отделении детской хирургии РНЦЭМП пролечено 98 детей с дивертикулумом Меккеля. Внедрение в хирургию ДМ у детей эндохирургических технологий позволило нивелировать долю «напрасных» лапаротомий за счет возможности выполнения лапароскопической дивертикулэктомии и ограничить частоту необоснованных лапаротомий. На основании проведенного диагностического процесса и выбора способа хирургического лечения, позволяет повысить возможности и эффективность эндохирургических технологий, снизить частоту неудовлетворительных результатов в ближайшем и отдаленном послеоперационном периоде и уменьшить койки дни.

Ключевые слова: дивертикул Меккеля (ДМ), лапароскопия, эндохирургия, эктопированные ткани, лапароскопическая дивертикулэктомия.

Akilov H.A., Primov F.Sh., Yuldashev T.A.

Center for the Development of Professional Qualifications of Medical Workers
Republican Scientific Center for Emergency Medical Care

For the period 2006 to 2021 98 children with Meckel's diverticulum were treated in the Department of Pediatric Surgery of the RSC EMC. The introduction of endosurgical technologies into DM surgery in children made it possible to level the proportion of "unnecessary" laparotomies due to the possibility of performing laparoscopic diverticulectomy and to limit the frequency of unreasonable laparotomies. Based on the diagnostic process and the choice of the method of surgical treatment, it allows increasing the capabilities and effectiveness of endosurgical technologies, reducing the frequency of unsatisfactory results in the immediate and long-term postoperative period and reducing the number of beds.

Key words: Meckel's diverticulum (DM), laparoscopy, endosurgery, ectopic tissues, laparoscopic diverticulectomy.

Актуальной задачей неотложной детской абдоминальной хирургии остается совершенствование алгоритмов диагностических и лечебных мероприятий при дивертикуле Меккеля, которая является одной из труднодиагностируемых и частых врожденных аномалий ЖКТ. [1.2]

Наряду с распространенным мнением, что для дивертикула Меккеля характерно бессимптомное течение на протяжении всей жизни и он, как правило, случайно выявляется при аутопсии, в ряде обобщающих работ представлены данные о достаточно высокой частоте – 19-25% клинических проявлений и осложнений дивертикула Меккеля у детей. [2.5]

В клинической картине дивертикула Меккеля выделяют триаду симптомов: боли в животе, желудочно-кишечное кровотечение и кишечную непроходимость. Преобладание и степень выраженности каждого из них зависят от анатомических особенностей, наличия различных по морфофункциональным характеристикам эктопированных тканей в стенке дивертикула и возраста пациента. [3.4]

Дивертикул Меккеля является причиной более 50% случаев тонкокишечных кровотечений у детей в возрасте до 2 лет. Возможности дооперационной диагностики ДМ, минимальны, не превышают 12-25% [2.6]. При этом, определенное значение приобретает комплекс специальных методов исследования (ультрасонография органов брюшной полости, радионуклидный метод и др.), диагностические возможности которых различны.

Материал и методы: В основу настоящего направления диссертационной работы положены результаты обследования и лечения 98 детей, поступивших в отделение детской хирургии клиники РНЦЭМП, которым были выполнены оперативные вмешательства по поводу дивертикула Меккеля и его осложнений за период с 2006 по 2021 гг.

Ретроспективным и проспективным анализом были изучены архивные материалы и истории болезни детей. Возраст детей колебался от 1 месяца до 17 лет (табл. 5.1.). При этом мальчики составили подавляющее большинство (64,3%; 63 из 98).

Таблица 5.1

Возраст/пол	1 мес. – 1 год	1-3 года	3-7 лет	7-13 лет	13-17 лет	Всего
Мальчики	6	23	14	10	9	63 (64,3%)
Девочки	3	15	9	5	4	35 (35,7%)
Всего	9	38	23	15	13	98
%	9,2%	38,8%	23,5%	15,3%	13,2%	100%

Также, в возрастном аспекте относительно большую часть составили дети раннего детства (1-3 года) – 38,8% (38 из 98), следующее по чистоте были дети дошкольного возраста (3-7 лет) – 23,5% (23 из 98), дети школьного возраста (7-13 лет) составили 15,3% (15 из 98), и меньше всего в нашем исследовании были младенцы (1 месяц – 1 год) – 9,2% (9 из 98).

Больные были направлены к нам со следующими предварительными диагнозами (рис. 1): в большинстве (58,2%; 57 из 98) случаев было подозрение на острый аппендицит, желудочно-кишечное кровотечение заподозрено в 26,5% (26 из 98) случаев, дивертикул Меккеля был дифференцирован всего у 10,2% (10 из 98) и меньше всего (5,1%; 5 из 98) был выставлен предварительный диагноз острой кишечной непроходимости.

Можно отметить тот факт, что в подавляющем большинстве случаев диагноз дивертикул Меккеля не был подтвержден или даже не было подозрения на его возможное наличие при первичном осмотре пациента. Также, в возрастном аспекте относительно большую часть составили дети раннего детства (1-3 года) – 38,8% (38 из 98), следующее по чистоте были дети дошкольного возраста (3-7 лет) – 23,5% (23 из 98), дети школьного возраста (7-13 лет) составили 15,3% (15 из 98), и меньше всего в нашем исследовании были младенцы (1 месяц – 1 год) – 9,2% (9 из 98). Больные были направлены к нам со следующими предварительными диагнозами (рис. 1): в большинстве (58,2%; 57 из 98) случаев было подозрение на острый аппендицит, желудочно-кишечное кровотечение заподозрено в 26,5% (26 из 98) случаев, дивертикул Меккеля был дифференцирован всего у 10,2% (10 из 98) и меньше всего (5,1%; 5 из 98) был выставлен предварительный диагноз острой кишечной непроходимости.

Можно отметить тот факт, что в подавляющем большинстве случаев диагноз дивертикул Меккеля не был подтвержден или даже не было подозрения на его возможное наличие при первичном осмотре пациента.

Предварительный диагноз

Рис. 1 Распределение больных согласно предварительным диагнозам

Следующие клинические ситуации (табл. 2) послужили показаниями к лапароскопической операции при дивертикуле Меккеля: наличие симптомов острого живота (n=60), желудочно-кишечные кровотечения (n=26) и острая кишечная непроходимость (n=12).

Таблица 2

Синдром	n	%
Острый живот	60	61,22%
ЖКК	26	26,53%
ОКН	12	12,25%
Итого	98	100%

По мере внедрения минимально инвазивной абдоминальной хирургии у детей и накопления опыта, показания и противопоказания к эндоскопическим методам диагностики и лечения менялись в сторону расширения показаний. На сегодняшний день абсолютными противопоказаниями к лапароскопии у детей являются: крайне тяжелое состояние ребёнка, сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность, выраженная коагулопатия, условия, противостоящие для выполнения безопасного асептического введения троакаров. В качестве относительных противопоказаний можно выделить следующее:

- прогнозирование тотального спаечного процесса в брюшной полости у ребёнка согласно анамнеза, интраоперационной ситуации в процессе предыдущих вмешательств, и результатов инструментальной диагностики;
- выраженное вздутие кишечных петель что противодействует проведению лапароскопической манипуляции ввиду невозможности достижения необходимого объёма брюшной полости.

Следует обратить внимание на некоторые технические особенности выполнения лапароскопических операций при дивертикуле

Меккеля. При выполнении лапароскопической ревизии в поисках дивертикула Меккеля необходимо осматривать всю тонкую кишку (встречаются дивертикулы на расстоянии около 2 м от илеоцекального угла), обязательна мобилизация всего дивертикула (в частности, его основания), особенно при наличии кишечного кровотечения.

Предоперационная подготовка зависела от состояния больного, которое определяло тактику обследования. Также в зависимости от характера патологии выбор стоял между экстренной и плановой операцией.

В процессе проведения лапароскопии интраоперационно были уточнены анатомические особенности и определены варианты локализации дивертикула Меккеля. Так, в подавляющем большинстве случаев (95,9%; 94 из 98) длина дивертикула составляла от 2 до 8 см и всего в 4,1% (4 из 98) случаев длина составила более 10 см. Также, можно отметить преобладание конусовидной формы дивертикула (55,1%; 54 из 98). Следующая по частоте стояла цилиндрическая (38,8%; 38 из 98) и грушевидная, которая отмечена всего в 6,1% (6 из 98) случаев.

Основание дивертикула Меккеля имела ширину более 2 см в 53,1% (52 из 98) наблюдений, а в остальных (46,9%; 46 из 98) случаях ширина основания дивертикула составила до 2 см.

Рис. 5.3. Варианты размеров и формы собственно дивертикула Меккеля

Основание ДМ, см

Рис. 5.4. Варианты размеров основания дивертикула Меккеля и его удаленности от илеоцекального угла

Следующая особенность анатомического расположения дивертикула - это илеоцекальный угол, который находился на расстоянии от 20 до 100 см от самого дивертикула у подавляющего большинства больных - 94,9% (93 из 98).

Также, особенностью локализации дивертикула Меккеля является то, что он может располагаться по противобрыжеечному краю (52,1%; 51 из 98), на боковой поверхности (41,8%; 41 из 98) и брыжеечному краю (6,1%; 6 из 98).

Рис. 5.5. Варианты локализации дивертикула Меккеля

Рис. 5.6. Варианты патологических изменений в дивертикуле Меккеля

В ходе лапароскопической процедуры при визуальной оценке выявлены катаральные (40,8%; 40 из 98), флегмонозные (18,4%; 18 из 98), гангренозные (35,7%; 35 из 98), гангренозно-перфоративные (5,1%; 5 из 98) изменения в дивертикуле (рис. 5.6).

Частота применения лапароскопий и снижения доли

необоснованных открытых операций при дивертикуле Меккеля у детей (рис. 5.7) менялись со статистически значимой разницей в различные периоды исследования и внедрения минимально инвазивной хирургии в детской практике. Так, если в период с 2006 по 2013 годы доля лапароскопий составляла всего 36,9% (31 из 84), то к настоящему периоду данный показатель был повышен до 74,4% (67 из 90).

	2006-2013	2014-2021	Всего
Лапароскопия	31 (36,9%)	67 (74,4%)	98 (56,3%)
Лапаротомия	53 (63,1%)	23 (25,6%)	76 (43,7%)
Всего	84 (100%)	90 (100%)	174 (100%)

Рис. 5.7. Доля лапароскопий при дивертикуле Меккеля в различные периоды исследования

Рис. 5.8. Показатель применения лапароскопической техники при различных формах дивертикула Меккеля

Так, если в первый период внедрения лапароскопии в детской хирургии РНЦЭМП операции в большинстве (57,5%) проводились при катаральной форме дивертикула Меккеля, то как видно из рис. 5.8 частота применения лапароскопии при гангренозном дивертикуле Меккеля увеличилась с 10,3% до 86,5% ($\chi^2=34,8$, $p<0.001$), при флегмонозной форме – с 37,5% до 78,9% ($\chi^2=4,23$, $p=0.037$), гангренозно-перфоративной форме – с 28,6% до 75% ($\chi^2=2,3$, $p=0.13$).

Вывод: Оптимизация тактических аспектов минимально инвазивной хирургии при дивертикуле Меккеля у детей позволила снизить частоту послеоперационных осложнений с 10,6% (8 из 76 лапаротомий) до 0,0% со статистически значимой разницей ($\chi^2=8,546$, $p=0.004$), в том числе доля специфических осложнений была снижена с 7,9% до 0,0%, общих осложнений – с 2,6% до 0,0%.

Анализ сводных результатов показал, что доля хороших результатов хирургического лечения дивертикула Меккеля у детей имела более высокое значение после лапароскопических операций, составив 94,9% (93 из 98) против 85,5% (65 из 76) при открытых вмешательствах.

Лапароскопическая дивертикулэктомия с наложением узловых швов Редера выполнена у 32 (32,7%), т.е. у трети больных. Данное вмешательство было дополнено аппендэктомией при сопутствующем воспалении червеобразного отростка в 11,2% (11 из 98) случаев.

Уровень развития минимально инвазивной хирургии при дивертикуле Меккеля у детей можно по показателю применения лапароскопической техники при сложных случаях (рис. 5.8).

ЛИТЕРАТУРА

1. Вечеркин В.А., Высоцкая В.П., Гисак С.Н., Корablёв В.А., Коряшкин П.В., Кузнецова В.О., Баранов Д.А. Дифференцированный подход к лапароскопическому лечению перитонитов у детей. Молодежный инновационный вестник. 2016; 5(1): 5-17.
2. Дронов А. Ф., Поддубный И. В., Котловоский В. И. Эндоскопическая хирургия у детей / Под ред. Ю. Ф. Исакова, А. Ф. Дронова. - М.: ГЭОТАР-МЕД, 2002. - 440 с.
3. Куц Н.Л., Тимченко А.Д. Лапароскопия у детей // Вестник хирургии им. И.И. Грекова. — 1969. — Т.102. — №5 — С. 92–94.
4. Courtney M. Townsend, Jr., R. Daniel Beauchamp, B. Mark Evers, Kenneth L. Mattox. Sabiston Textbook of Surgery, 19th Edition. 2012.
5. Di Saverio S, Vennix S, Birindelli A, Weber D, Lombardi R, Mandrioli M, Tarasconi A, Bemelman WA. Pushing the envelope: laparoscopy and primary anastomosis are technically feasible in stable patients with Hinchey IV perforated acute diverticulitis and gross faeculent peritonitis. Surg Endosc. 2016 Dec;30(12):5656-64. doi: 10.1007/s00464-016-4869-y
6. Zitsman JL. Pediatric minimal-access surgery: update 2006. Pediatrics. 2006;118(1):304–308. doi: 10.1542/peds.2005-2736.